

Oktabr, 2024-Yil

**BOSHLANG'ICH SINIF "O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA MATN USTIDA
ISHLASHDA SAVOL-TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI**

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat pedagogika instituti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi, p.f.b.f.d(PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13982271>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchisiga matnli o'qitish davomida mashq va topshiriqlardan foydalanish samaradorligi yoritilgan, metodist olimlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish, so'z boyligini oshirish, o'quv fanini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini rag'batlantirish, mantiqiy va ijodiy tafakkurini o'stirishda mashq va topshiriqlardan foydalanish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf "O'qish savodxonligi" darsligida berilgan matn asosida topshiriqlar namunasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, xalqaro baholash dasturi, boshlang'ich sinf, matnni o'qib tushunish, savol-topshiriqlar, o'qish savodxonligi, nutqiy ko'nikma va malakalar, ijodiy tafakkur.

**THE EFFECTIVENESS OF USING QUESTIONS-TASKS IN WORKING ON THE
TEXT IN PRIMARY CLASS "READING LITERACY" LESSONS**

Abstract. In this article, the effectiveness of using exercises and tasks during text teaching to primary grade students is highlighted, Methodist scientists are interested in developing the speech of primary grade students, increasing their vocabulary, and learning academic science.

The research conducted on the use of exercises and tasks in stimulating the enthusiasm of children, developing logical and creative thinking was analyzed and a subjective attitude was expressed. Also, a sample of tasks based on the text given in the textbook "Reading Literacy" of the primary grade is presented.

Key words: PIRLS, international assessment program, primary grade, reading comprehension, questioning, reading literacy, speaking skills and competencies, creative thinking.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОПРОСОВ-ЗАДАЧ В РАБОТЕ НАД
ТЕКСТОМ НА УРОКАХ «ЧИТАТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» В НАЧАЛЬНОМ
КЛАССЕ**

Аннотация. В статье описана эффективность использования упражнений и заданий при обучении тексту младших школьников-методистов для развития речи младших школьников, увеличения их словарного запаса, изучения науки. стимулировать его страсть, развивать его логическое и творческое мышление, анализировалось и

Oktabr, 2024-Yil

выражалось субъективное отношение. Также представлен образец заданий на основе текста, приведенного в учебнике «Грамотность чтения» начального класса.

Ключевые слова: PIRLS, международная программа оценки, начальный класс, понимание прочитанного, анкетирование, читательская грамотность, разговорные навыки и компетенции, творческое мышление.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash metodikasini takomillashtirish muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda matnni o'qish va uni tushunish jarayonida ta'lim oluvchining lug'at boyligini oshirish masalasi ko'rsatilgan. Shu sababli "O'qish savodxonligi" darsligida axborot, idrokni va tafakkurni dinamik potentsialligini belgilovchi ilmiy, badiiy, hikoya, muhokama matnlarining berilishi matnni o'qib tushunish ko'nikmasining rivojlantirilishini tezlashtiradi. O'quv materiallari, grafikli tasvirlar bilan tafakkur qilish dinamikligini fanlararo strukturaviy integratsiyalash boshlang'ich sinf o'quvchisining matn bilan ishlashdagi quyidagi nutqiy ko'nikma va malakalarni oshiradi:

- 1) o'quv materialini o'rganish natijasida ularda tafakkuri boyib boradi;
- 2) ona tili savodxonligi, o'qish savodxonligi, matematika va tarbiya, tasviriy san'at, axborot texnologiyalari fanlarining o'zaro strukturaviy integratsiyasi ulardagi qobiliyatlarini o'stirib, fikrlash mahsulini kengaytiradi;
- 3) o'quvchilardagi kognitivlik, intensivlik, intellektuallik va qiziquvchanlik oshib boradi[12].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda matnni o'qib tushunish ustida o'quvchilar bilan dars jarayonida ishlash mobaynida ularning mantiqiy fikrlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi va samarali nutq mahsulini yaratishga yo'naltiruvchi topshiriqlarni ijodiylikka e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, takrorlash darslarida xorijiy davlatlarda ham tanlab olingan matnlar bilan ularni tanishtirishda leksik, grammatik va shu xususda tizimli ishlar olib borilishi maqsadga muvofiq. Xususan, Oyog'i osmonda bo'lgan sichqonlar *Roeld Dahl*.

Shunisi aniqki, boshlang'ich sinf o'quvchisiga matnli o'qitish davomida mashq va topshiriqlardan foydalanish mavzuni tushunish uchun asosli vositalardan biri. Boshlang'ich sinf o'quvchilari darslikda va o'qituvchi tomonidan berilgan mashq va topshiriqlarni bajarishi natijasida olgan bilimlari mustahkamlanadi, nutqi o'sadi. Xususan, A.Nisanbayeva o'z tadqiqotida boshlang'ich sinflarda matn asosida nutqini o'stirishga oid mashq va topshiriqlar xususida to'xtalib o'tadi. "Matn asosida nutqini o'stirish boshlang'ich sinflardan boshlab mashq va topshiriqlar ustida o'qituvchi tomonidan izchil ishlar olib borilsa, o'quvchilarning nutqi yaxshi

Oktabr, 2024-Yil

rivojlanadi”[7]. Demak, boshlang‘ich sinf o‘quvchisi mashqni mustaqil bajarsa mashqdagi ma‘lumotni tushunganicha qayta og‘zaki so‘zlay olsa, matndan o‘zining xulosaviy fikrini bildira olsa shu jarayonlar mujassamligida ularning nutq ko‘rinishlari asta-sekinlik bilan takomillashib boradi.

Savol va topshiriqlar ularning so‘z boyligini ham oshiradi. Shu nuqtayi nazardan I.M.Podgayetskaya mashq va topshiriqlarning bajartirilishi borasida quyidagicha munosabat bildiradi: ”...metodik jihatdan qiziqish deganda o‘quvchilarda o‘quv fanidan o‘tilayotgan bilimlarni bilib olish istagini uyg‘otadigan va ushbu o‘quv faniga bo‘lgan ishtiyoqni rag‘batlantirib turadigan bir emotsional munosabat tushuniladi. Tashqaridan qaraganda bu munosabat tirishqoqlikda, qiziquvchanlikda namoyon bo‘ladi”[13]. Demak, mashq va topshiriqlarni bajarish o‘quv faniga oid bilimlarni egallashda o‘quvchilardagi qiziquvchanlikni o‘stiradi.

Tadqiqotchi olim X.Bakiyeva o‘zining “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil ta‘lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi” nomli tadqiqot ishida “...o‘rganilgan mavzularni takrorlash, mustahkamlash hamda ko‘nikmalarni rivojlantirish maqsadiga yo‘naltirilgan mustaqil ishlarda nazariy tushunchalarni tizimlashtirish, umumlashtirish, bilim va ko‘nikmalarni amalda qo‘llash, nutq o‘stirishga doir tushuncha va bilimlarni mustahkamlash - uzoq muddat davom etadigan jarayon bo‘lib, muayyan izchillikda bajariladigan topshiriqlar asosida o‘zlashtirilgan bilimlar yangi sharoitda tatbiq etiladi va oldin o‘rganilgan bilimlar doirasiga kiritiladi”[4], deb ta‘kidlagan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining tafakkuridagi bilimlar, bilimlarni umumlashtirish, matndan xulosa chiqarish uchun o‘qituvchida o‘zi tomonidan ishlangan topshiriqlari izchillikda tuzilishini taqozo qiladi.

Olima G.Mamatovanning fikricha, matn asosida topshiriqlar tuzishning bir necha xil turlari mavjud: “O‘quv jarayonida ijodiy topshiriqlar tizimi sifatida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ko‘plab turli xil topshiriqlar ketma-ketligini tushunamiz. Bunday topshiriqlarga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin: *matnga sarlavha qo‘yish; matnni ma‘noli qismlarga bo‘lish, reja tuzish; matn turi, mavzusi va asosiy fikr(g‘oya)ni aniqlash; matnga mos ko‘rgazma tayyorlash; matn qismlarining mantiqiy ketma-ketligini aniqlash; tavsiya qilingan so‘zni o‘xshatish, jonlantirishma‘nosida qo‘llash kabi*”[6].

3-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligidagi “Chorning qobiliyati” hikoyasi[8]ni o‘rganishda quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

1. Davron ko‘chada to‘p tepib ketayotganda Chori nima bilan shug‘ullanayotganda edi?
 - A) daraxtdan meva terayotgan edi
 - B) xor jamoasiga qatnashish uchun ketayotgan edi

- D) bog'da ishlayotgan edi
E) futbol o'ynayotgan edi
2. Chori tanlovdan o'ta olmaganini qanday bildi?
A) hay'at a'zolari aytishdi
B) tanlov natijalari e'lon qilinganidan so'ng
D) Jamiladan eshitdi
E) hay'at a'zolaridan birining yuzi burishganligidan
3. Hikoyani o'qish orqali siz Chorining xarakteri haqida bilib oldingiz. Sizningcha, Chori qanday bola? Chorining fazilatlaridan birini yozing va javobingizni asoslang.
4. Chori nimani xohlardi?
A) futbolchi bo'lishni
B) qo'shiq kuylashni
D) do'stlarining yonida zo'rligini ko'rsatishni
E) biror nima bilan faxrlanishni
5. "Chori oyog'ini sudrab uyga qaytdi" gapining ma'nosini izohlang.
6. Chorining nimaga qobiliyati bor ekan?
A) bog'bonlikka
B) futbolga
D) qo'shiq kuylashga
E) meva-sabzavot yetishtirishga
7. Chori futbolda qanday natijaga erishdi?
A) jamoasi g'olib bo'ldi
B) raqib jamoasi uchun gol urdi
D) futbolchi bo'lishga qobiliyati borligini aniqladi
E) futbol o'ynaganidan charchab oyog'ini sudrab uyiga qaytdi
8. Sizningcha, hikoya sarlavhasi uning mazmuniga mosmi? Javobingizni asoslang
- Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashga yo'naltirishda ulardagi bilimlar yig'indisini kengaytirish va faollashtirishga mo'ljallangan o'quv darsligidagi yangi material ustida ishlash qobiliyatlarini o'stirishga oid savol va topshiriqlar konstruktiv tomonini ifodalaydi. Shu bilan birga boshlang'ich sinf o'quvchilari turli xarakter va maqsadni o'zida jamlagan mashq va topshiriqlarni o'zlashtirishi tabiiy holda aytishimiz mumkinki, fan o'qituvchisining ko'rsatmasi bilan amalga oshiradi.

Albatta, o'qituvchining tajribasi bunda asosiy o'rin egallab kontekst bilan ishlash ishlarini tizimli amalga oshirish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Abdikhadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of girls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.
2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.
3. Abdixadirovna, U. D. (2022). The role of digital pedagogy in the development of student oral and written speech in primary school mother tongue lessons
4. Bakiyeva X.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ta'lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi. Ped.fan.nomz..diss. Samarqand-2019.-15b
5. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2023). Modern Approaches Natural Science Lessons.
6. Mamatova G.A. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi. Ped.fan.fals....diss. Toshkent-2020. -79 b.
7. Nisanbayeva A.Q. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari. (Ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida): ped. fan. nomz. diss. –T.: TDPU, 2008. –160 b.
8. Toirova M.E. O'qish savodxonligi. 3-sinf. I qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. –T.: Novda edutainment, 2023. -42 b.
9. Utanbaeva, D., & Sodiqboyeva, A. (2024, May). THE USE OF INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING TEXT ANALYSIS IN THE LESSONS OF" READING LITERACY. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 156-159).
10. Utanbayeva, D. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA SAMARALI TAYYORLASHDA BADIY MATNLAR BILAN ISHASHNING AHAMIYATI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-31.
11. Utanbayeva, D. A. (2020). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 236-239).

Oktabr, 2024-Yil

12. Utanbayeva, D., & Sa'dullayeva, D. (2024). CONTENT OF TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO ANALYZE THE TEXT IN THE LESSONS OF" READING LITERACY". *Modern Science and Research*, 3(5), 759-762.
13. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русс языка. Просвещение,1985.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH